

ETIKA APARATUR PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

M. Chalid Syaufan

Program Studi SI Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas

2110843026_m@student.unand.ac.id

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keadaan pemerintahan dalam hal pelayanan yang memiliki kualitas rendah. Masih banyak terdapat permasalahan pelayanan terutama dari sisi penyelenggara pemerintah yang masih belum bisa menerapkan etika yang baik sehingga masih terjadi penyimpangan pelayanan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dimana hal ini tentu saja dapat diwujudkan melalui etika aparatur pemerintah sebagai aktor penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara umum mengenai etika aparatur pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masih rendah dimana rata-rata faktor penyebabnya adalah dari penyelenggara layanan tersebut, sehingga perlu dilakukan perbaikan dari sistem pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya laporan dari tahunan dari ombudsman RI Tahun 2019 yang mana terjadi dugaan maladministrasi. Kesimpulan penelitian ini yaitu dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan yang masih tergolong rendah, diperlukan perubahan dari etika aparatur pemerintah itu dengan cara meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Kata kunci: Etika, Aparatur, Pelayanan publik,

PENDAHULUAN

Dalam membahas mengenai pelayanan publik tidak akan terlepas dari persoalan tentang bagaimana etika para aparatur pelayanan sebagai pihak yang melaksanakan tugas pemberi layanan publik. Pada saat ini masih banyak di temui pelanggaran pelanggaran yang berkaitan dengan etika aparatur pelayan publik. Hal hal yang berkaitan dengan etika ini meliputi pelanggaran pelanggaran moral seperti jasa calo dan pungutan pungutan liar. Permasalahan ini muncul disebabkan oleh belum adanya kepastian dan transparansi prosedur pelayanan dari penyelenggara pelayanan dan hak hak yang seharusnya didapatkan masyarakat sebagai penerima layanan. Pada realita yang terjadi kebanyakan aparatur pelayanan publik pemerintah cenderung hanya berfokus pada kewajiban apa saja yang harus di penuhi masyarakat tanpa menjelaskan hak hak apa saja yang berhak di dapatkan masyarakat. Ketidakpastian prosedur pelayanan publik ini

membuat warga cenderung untuk melakukan hal ilegal seperti membayar pungutan liar kepada petugas atau menggunakan jasa calo, agar kepastian pelayanan bisa segera diperoleh (Bisri & Asmoro, 2019).

Jika menilik mengenai pengertian etika, etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Menurut Fernanda (2003) dalam (Ismiyarto, 2016) etika merupakan bentuk perilaku atau watak yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu. Etika dapat di artikan juga sebagai bentuk sifat atau watak alamiah individu manusia yang berasal dari yang berasal dari pengaruh dari dalam diri individu maupun pengaruh dari lingkungannya. Ketika menghubungkan etika dengan penyelenggaraan pelayanan publik sering kali menjadi sebuah tantangan untuk membuktikan titik pelanggaran yang terjadi dikarenakan kultur dari masyarakat Indonesia sendiri dimana menganggap pelanggaran etika pelayanan ini merupakan sebuah aib yang tabu untuk di laporkan. Kualitas dari pelayanan publik tidak terlepas dari etika dari penyelenggara pemerintah sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang sesuai dengan standar. Permasalahan ini sebenarnya tidak perlu menjadi suatu hal yang besar untuk dipermasalahkan apabila penyelenggara pelayanan memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah yang dapat mewujudkan para aparat pemerintahnya untuk memiliki etika yang baik, tentu akan memperbaiki sistem pemerintahan menjadi pemerintahan yang efisien dan akuntabel dalam pelayanan publik. Namun, terkait hal ini perlu dipertanyakan terkait pemahaman aparat pemerintah terhadap etika pelayanan publik dalam birokrasi pemerintah, karena tanpa hal tersebut sulit untuk mewujudkan etika pelayanan publik yang baik. Pernyataan ini berlandaskan fakta yang terjadi di lingkungan pemerintahan terkait etika penyelenggara pelayanan seperti masih terdapat pelayanan yang buruk, tindak diskriminatif atas ketidaksamaan hak masyarakat pengguna layanan, serta berbagai biaya yang diminta diluar dari prosedur dan standar yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika pelayanan publik yang seharusnya di terapkan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pemerintah terhadap pemberian layanan kepada masyarakat. Artikel ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan informasi tambahan dalam pertimbangan pembentukan sebuah kebijakan yang berhubungan dengan etika aparatur pelayanan publik. Etika pelayanan publik secara signifikan dapat meningkatkan dan menentukan kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakat dengan melihat dari beberapa faktor seperti konsistensi aparat pelayanan publik dan fungsi pengawasan yang dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran etika oleh aparatur pelayan publik.

Menurut Levine, Peters dan Thompson (1990) dalam (Satibi & Ediyanto, 2020) mereka berargumen bahwa aparat pelayan publik merupakan individu individu yang memiliki kelemahan layaknya individu lainnya. Aparatur pelayanan sebagai seorang individu manusia tentu memiliki kelemahan

kelemahan sehingga dapat sering kali melakukan kesalahan atau pelanggaran tidak luput itu pelanggaran etika. Namun hal ini tentu tetap tidak bisa dijadikan suatu pembeneran dari tindakan pelanggaran yang dilakukannya. Menurut Denhardt (1988) dan Keban (2008) dalam (Ismiyarto, 2016) terdapat beberapa elemen nilai moral yang berlaku umum di masyarakat (*six great ideas*) seperti *truth* (kebenaran), *goodness* (kebaikan), *liberty* (kebebasan), *equality* (kesetaraan) dan *justice* (keadilan). Nilai nilai ini dapat menjadi landasan dalam menentukan bagaimana suatu etika yang seharusnya di terapkan dalam pelayanan publik. Karena nilai nilai yang di bawakan ini menunjukkan nilai nilai moral yang umumnya di inginkan oleh masyarakat luas dalam segala lini kehidupan.

Menurut Mertins Jr (2003) dalam (Bisri & Asmoro, 2019) terdapat empat hal yang dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan etika pelayanan publik yaitu *equality* (kesetaraan), *equity* (perlakuan adil), *loyalty* (kesetiaan), *responsibility* (respon dari pemerintah). *Equality* atau kesetaraan merupakan bentuk tindakan pemberian pelayanan yang sama bagi semua kalangan tanpa memandang perbedaan status sosial. *Equity* atau perlakuan adil, dimana dalam kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis dibutuhkan juga tindakan yang adil dimana adil bukan berarti selalu berlaku sama tetapi berlaku sesuai keahluannya. *Loyalty* atau kesetiaan terhadap konstitusi, hukum dan institusi, dimana semua kesetiaan ini saling berkaitan dan tidak boleh mengabaikan satu sama lainnya. *Responsibility*, seluruh aparatur pelayanan publik harus akuntabel terhadap tugas, tanggung jawab dan capaian yang diberikan. Seluruh elemen ini jika di terapkan dengan baik dalam etika pelayanan publik pastim akan membawakan peningkatan yang signifikan terhadap kualitas etika para aparatur pelayan publik ini. Berdasarkan penjabaran diatas inilah penulis tertarik untuk membahas tentang “Etika Aparatur Pelayanan Publik” dengan harapan bisa menjadi informasi yang bermanfaat terkait permasalahan ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan model pendekatan penilaian kualitatif. Menurut Afif (1998) dalam (Samgar, 2021) menjabarkan tentang metode kualitatif sebagai suatu prosedur dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif dari individu individu atau permasalahan sosial yang diamati. Menurut Zuriah (2006) dalam (Muslim, 2022) mendefinisikan metode penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menjabarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau peristiwa-peristiwa secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat dari populasi atau tempat tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan suatu fenomena yang diteliti dengan jelas serta untuk mengetahui dan memahami

bagaimana etika aparatur pelayanan publik yang seharusnya. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berasal dari literatur bacaan seperti jurnal dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Etika Aparatur Pelayanan Publik

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang bermakna watak kesucilaan atau adat. Menurut Aristoteles dalam bukunya *Ethique a Nicomaque*, *ethos* adalah suatu dimensi cara berpikir atau logika dan cara merasakan, cara berperilaku dan bertindak yang membentuk suatu ciri khas kepunyaan seseorang terhadap kelompok (Kusumawati, 2019). Sedangkan menurut ilmu filsafat etika dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari hal yang baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan individu manusia. Pada intinya etika berkaitan dengan tingkah laku manusia. Etika menurut KBBI adalah “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)”.

Menurut Yusuf (2017) dalam (Wiratama, 2022) etika berkaitan erat dengan suatu tolak ukur dari perilaku yang dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya dapat dilakukan dan tidak dilakukan. Berdasarkan hal tersebut dalam pelayanan publik yang melibatkan manusia sebagai aktor utama penggerak pelayanan tersebut dituntut untuk memiliki etika yang baik dalam memberikan pelayanan sehingga esensi dari pelayanan tersebut dapat dicapai. Menurut Poerwadarminto dalam (Sutiani, 2020), etika adalah ilmu pengetahuan mengenai perilaku atau sifat manusia yang dinilai berdasarkan baik dan buruknya. Selain itu, etika menjadi penting dalam pelayanan publik karena dalam proses pelayanan tersebut akan terjadi interaksi antara dua individu atau lebih sehingga dalam proses interaksi tersebut dapat dinilai etika dari seorang aparatur pelayanan publik. Berdasarkan teori Keraf (1998) dalam (Nikmatuniayah, 2015), prinsip etika profesi adalah tanggung jawab, keadilan, otonomi, integritas moral, pelayanan prima dan kepercayaan masyarakat.

Dalam proses pelayanan publik dikenal yang namanya etika pelayanan publik, yang mana dalam arti sempit adalah suatu kegiatan pemberian barang dan jasa dari pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah kepada publik baik langsung maupun secara tidak langsung atau melalui perantara. Konsep etika dalam pelayanan publik terfokus kepada pemberian layanan secara lebih efektif dan efisien yang mana dapat kita temui seperti pada bidang administrasi, keamanan, pendidikan, kesehatan dan lain lain. Sedangkan menurut J.L. Perry (1989) dalam (Jumiati, 2012) dalam artian luas

konsep dari etika pelayanan publik ini identik dengan pengorbanan atas nama orang lain dalam menggapai kepentingan publik. Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam buku Etika Administrasi Negara (1992) terdapat 6 garis besar landasan etika (Susanty, 2011), diantaranya :

1. Naturalisme, :Paham ini berkaitan dengan sistem etika yang memiliki dasar yang alami. Hal ini berkaitan erat dengan pemahaman bahwa manusia memiliki “kodrat” sebagai makhluk yang baik, sehingga perlu dihargai dan dijadikan sebagai ukuran. Namun, paham neturalisme ini memiliki kelemahan dimana jika dilihat dari sudut pandang filsafat paham ini memiliki pertentangan logika.
2. Individualisme, :Paham ini berkaitan dengan penekanan bahwa dalam hubungan sosial faktor utamanya adalah individunya. Paham ini menilai bahwa adanya interaksi sosial semata mata untuk kepentingan dan keuntungan individu tersebut. Pemahaman tentu memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri, dimana sisi positifnya adalah pemahaman ini mampu menciptakan iklim kerja yang baik, motivasi individu yang besar sehingga prestasinya meningkat, dan kreativitas individu jadi lebih terasah untuk melakukan yang terbaik untuk pengembangan dirinya. Sedangkan sisi negatifnya adalah pemahaman ini cenderung membawakan perilaku egoisme dikarenakan pemahaman ini meninggikan keinginan individu diatas keinginan bersama dalam semua keadaan. Dimana ini dilatar belakangi oleh sejarah pandangan individualisme ini berasal dari para penganut paham liberal yang menilai bahwa manusia adalah makhluk yang sangat bebas sehingga orang lain tidak berhak untuk mengganggu pilihan yang diambil oleh seorang individu. Padahal perlu disadari juga bahwa kebebasan harus memiliki batasannya tersendiri agar terciptanya iklim kehidupan dimana seorang individu harus juga menghormati kebebasan orang lain.
3. Hedonisme, :Paham ini adalah paham yang menilai bahwa manusia adalah makhluk yang ingin selalu meraih kepuasan dan kenikmatan. Ada dua paham lain yang sejalan dengan pehaman ini yaitu, paham materialisme dimana menekankan bahwa indikator hakikat dan kepuasan manusia adalah materi dan juga paham marxisme yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang lapar akan kehidupannya. Tapi tidak boleh dilupakan juga bahwa manusia juga harus menjadi makhluk yang bersikap mulia dimana untuk memnuhi hasratnya harus dengan cara cara yang benar dan manusiawi.
4. Eudanisme, :Pandangan eudanisme ini menekankan bahwa manusia lahir dan hidup ke dunia untuk mencari kebahagiaan. Menurut paham ini kebahagiaan adalah puncak dari sebuah

kebaikan. Namun persoalannya adalah kebahagiaan adalah faktor yang susah untuk diukur dan sering memiliki makna ganda.

5. Utilitarianisme, :Merupakan paham yang menekankan kemanfaatan sebagai sebuah tolak ukur dalam bertindak. Segala sesuatu yang individu lakukan harus lah memiliki manfaat dan kegunaannya dalam artian berguna dalam hal hal baik yang tidak mengandung keburukan. Ada beberapa aliran yang sejalan dengan aliran ini yaitu aliran pragmatisme yang berpendapat bahwa kegunaan suatu hal merupakan pembuktian dari suatu hal yang benar. Lalu aliran empirisme yang menekankan bahwa manusia harus menilai tindakan moral dan manfaat suatu hal dengan akal nya. Selanjutnya aliran positivisme yang berkembang menjadi aliran neo positivisme atau scientisme yang menekankan hubungan antara kebenaran dan kegunaan haruslah berdasarkan ilmu, dan berpendapat kebenaran tidak ada yang berada di luar ilmu.
6. Idealisme, :Paham ini terbagi kepada tiga bagian yaitu pertama *idealisme rasionalistik* yang menekankan bahwa manusia akan dapat mengetahui norma norma dalam berperilaku apabila menggunakan pikiran dan akal nya. Yang kedua adalah *idealisme estetik* ,paham ini menyimpulkan bahwa manusia adalah bentuk makhluk yang memiliki keserasian dan kesesuaian. Ketiga adalah *idealisme etik* yang mengatakan bahwa harus ada takaran takaran moral dan kesucilaan dalam menjalani kehidupan.

Selain itu dalam buku Etika Administrasi Publik (1992) ini Kumorotomo bahwa ada 6 prinsip dasar dalam perilaku beretika (Susanty, 2011), yaitu sebagai berikut:

1. Keindahan, :Prinsip ini mencakup tentang kenikmatan dan rasa senang dari suatu keindahan. Kehidupan manusia di dunia ini juga dinilai sebagai suatu keindahan. Keindahan ini bisa bersifat alamiah yang berasal ketentuan alam dan semua makhluk yang mematuhi kehendak Sang Pencipta. Lalu keindahan juga bisa bersifat keindahan artistik yang berasal dari bagaimana jiwa manusia melihat dan merasakan terhadap alam semesta. Keindahan manusia juga bisa ditemui dalam kehidupan sosial yang dicerminkan oleh rasa kasih sayang, cinta, kesejahteraan,, kedamaian dan tindakan saling membantu.
2. Persamaan, :Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perbedaan manusia hanyalah pada ras dan jenis kelaminnya yang mana hal tersebut bukanlah suatu hal yang bisa di jadikan alasan untuk mendiskriminasi yang lain. Semua manusia memiliki derajat dan hakikat yang sama.

3. Kebaikan, : Kebaikan memiliki pengertian sebagai sebuah tindakan yang akan menimbulkan suatu pujian, kegunaan dan manfaat yang baik. Kebaikan memiliki hubungan yang erat dengan cita dan hasrat manusia. Kebaikan adalah suatu hal yang harus diwujudkan dalam kehidupan melalui tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan manusia.
4. Keadilan, :Keadilan memiliki arti bertindak sesuai dan sebagaimana harusnya. Bukan menyamaratakan segala hal yang disebut keadilan tapi menempatkan suatu hal pada tempatnya lah yang dikatakan suatu keadilan. Keadilan manusia akan buta terhadap kasta tapi akan terbuka terhadap keadaan dan situasinya.
5. Kebebasan, :Kebebasan dapat diartikan sebagai suatu keleluasaan melakukan atau tidak melakukannya, memilih atau tidak memilih semuanya berdasarkan keinginan individu itu. Namun kebebasan itu juga harus mengenal yang namanya kebebasan milik orang lain dimana hal ini harus dihormati dan dihargai bersama satu sama lain.
6. Kebenaran, :Kebenaran ada yang bersifat keilmuan yang mana berasal dari kajian-kajian dan penelitian-penelitian yang memiliki pembuktian yang jelas. Selain itu kebenaran juga mengenal yang namanya kebenaran mutlak yang mana kebenaran ini adalah kebenaran yang dilihat dan dipercayai dari sudut pandangan agama atau sering kali disebut dengan kebenaran Tuhan. Dimana kebenaran mutlak ini adalah kebenaran yang berasal dari yang namanya keyakinan.

Menurut Kumorotomo (2013) dalam (Arfita et al., 2021), terdapat beberapa indikator penting dalam etika administrasi publik, yaitu:

1. Ketertiban, :Ketertiban merupakan suatu kegiatan yang berlandaskan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan perintah dengan tujuan agar pelayanan yang dilaksanakan dapat dijalankan dengan maksimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan abdi negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana fungsinya telah diatur dalam undang-undang tersebut. Atas dasar inilah setiap aparatur pemerintah diwajibkan untuk memenuhi segala aturan yang ada dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam pemerintahan terdapat beberapa indikator yang dijadikan pedoman oleh seluruh aparatur pemerintah tergantung kebutuhan dari organisasi tersebut, diantaranya yaitu pertama cepat, dalam artian aparatur pemerintah dapat melakukan pekerjaannya sesegara mungkin namun harus tetap maksimal. Kedua efisien, setiap aparatur pemerintah harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat dan cermat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ketiga responsive, setiap aparatur

pemerintah dituntut memiliki kepekaan dalam setiap kondisi dan situasi terutama dalam memberikan pelayanan. Keempat inovatif, hal ini berkaitan dengan menciptakan berbagai ide-ide baru yang memiliki nilai kualitas lebih tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal dari pada sebelumnya.

2. Efisiensi, :Hal ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada secara maksimal dan tepat sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan optimal. Selain itu efisiensi juga berhubungan dengan kesesuaian antara input atau masukan dengan output atau hasil dan keuntungan yang didapatkan. Hal ini didapatkan dengan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada sehingga mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Hal ini bisa diwujudkan melalui berbagai upaya seperti diadakannya pelatihan kepada para aparatur pemerintah.
3. Kesadaran moral, :Yaitu adanya rasa tanggung jawab yang berasal dari diri sendiri. Hal ini dimulai dari lingkungan yang mendukung dalam menegakkan aturan yang ada. Peran pimpinan juga sangat dibutuhkan dalam hal ini sebagai role model yang dapat dicontoh oleh pegawainya sehingga muncul rasa tanggung jawab dari diri masing-masing individu. Dalam organisasi pemerintahan biasanya terdapat suatu standar perilaku ASN yang dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi para pegawai dalam bentuk sebuah buku pedoman. Oleh karena itu, lingkungan akan sangat mempengaruhi etika seorang individu.

Etika dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku seperti kejujuran, keadilan, taat aturan, tanggung jawab, kewajaran dan kepatutan(Sujendra & Sihalo, 2021). Hal ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik agar pelayanan tersebut berkualitas.

1. Kejujuran, :Pada aspek kejujuran, dapat kita lihat dari sikap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan serta tidak terjadi penyimpangan pelayanan. Namun pada kenyataannya dapat kita lihat bahwa masih banyak aparatur pemerintah kurang menerapkan sikap kejujuran ini dalam bekerja yang mana dapat kita lihat dari kurangnya transparansi terkait keterbukaan aparatur terhadap akses data tentang pelayanan, kebanyakan permasalahan ini terkait permintaan data yang mana masyarakat hanya bisa melihat data yang sudah disatukan dalam bentuk laporan tahunan, bukan rekap perbulannya.
2. Keadilan, :Keadilan yang mana aparatur pemerintah harus bisa bersikap netral dalam melayani masyarakat dalam pelayanan publik tanpa membedakan suku, agama, ras dan sebagainya.

Kembali lagi kepada faktanya bahwa masih banyak penyimpangan yang terjadi terkait keadilan seperti masih banyak masyarakat yang mendapat pelayanan yang kurang baik, seperti dalam bidang administrasi terdapat nomor antrian yang tidak sesuai dan mendahulukan orang lain yang belum mendapat giliran, serta dalam bidang kesehatan, masih banyak masyarakat kalangan bawah yang mendapat perlakuan yang kurang baik dan maksimal dan sering diabaikan.

3. Taat Aturan, :Taat aturan, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat harus bisa menjalankan segala aturan yang telah dibuat agar segala sistem pemerintahan dapat berjalan baik. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat masalah terutama dalam pemerintahan yang diakibatkan oleh sumber daya manusia yang masih kurang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang harus menaati aturan yang telah disepakati. Dalam pemerintahan dapat kita lihat contohnya seperti aparatur yang datang tidak tepat waktu serta bekerja tidak sesuai dengan prosedural yang ada.

B. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia selalu membutuhkan pelayanan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Rusli (2004) bahwa manusia akan tetap membutuhkan pelayanan selama manusia itu hidup (Septiani & Siswadhi, 2020) Begitu pula dalam sistem pemerintahan, masyarakat akan selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun pada kenyataannya masih banyak pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini tentu saja disebabkan oleh banyak hal seperti pelayanan yang tidak akuntabel, tidak efisien dan efektif bahkan sering menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat yang diakibatkan oleh kurangnya transparansi dari pelayanan tersebut. Secara konseptual kita dapat memahami pelayanan publik melalui pendapat dari beberapa ahli seperti salah satunya Menurut Kotler dalam (Septiani & Siswadhi, 2020) yang menyatakan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan keuntungan dalam suatu kelompok serta terdapat kepuasan walaupun tidak dalam berbentuk fisik. Artinya pelayanan dan harapan memang satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu berhasilnya suatu pelayanan dapat dilihat berdasarkan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara umumnya terdapat pada bidang pendidikan, kesehatan,

dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan setiap instansi wajib memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Warga negara itu sendiri juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, dimana hal ini juga akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam mengukur kinerjanya. Kritik dari masyarakat juga akan menjadi hal penting dalam pelayanan publik guna meningkatkan kualitas kinerja dari pemerintahan, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari layanan itu sendiri. Namun pada kenyataannya pemerintah masih kurang responsif terhadap keluhan dari masyarakat itu sendiri sehingga memunculkan persoalan baik dari masyarakat yang merasa harapannya tidak terpenuhi maupun dari pemerintah yang tidak bisa memperbaiki kinerjanya. Menurut Utomo (2006), pemerintah sebagai instansi penyelenggara masih rendah dalam merespon pengaduan dari masyarakat yang mengakibatkan munculnya sikap ketidakpercayaan dari masyarakat itu sendiri (Yohanitas, 2018). Selain dari rendahnya responsivitas pemerintah terhadap pengaduan masyarakat, permasalahan kualitas pelayanan yang kurang baik ini juga diakibatkan oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak dalam menyampaikan keluhan dan kritik terhadap pemerintah serta kurangnya pengetahuan terkait bagaimana cara menyampaikan keluhan tersebut.

Inti dari kualitas pelayanan yang rendah tersebut berasal dari pemberi layanan itu sendiri. Kualitas para birokrat dalam memberikan pelayanan menunjukkan nilai yang kurang memuaskan yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti pegawai yang kurang profesional, kemampuan yang tidak sesuai dengan pekerjaan serta etika dari pemberi layanan itu sendiri bahkan masih rendah dalam memberikan pelayanan. Sehingga dalam bekerja pemberi layanan tidak hanya memperhatikan aspek administratif saja, tetapi juga mengenai pembentukan karakter dari pemberi layanan tersebut. Graeber dalam (Putra & Putera, 2022), menyatakan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat administratif adalah pekerjaan yang tidak termasuk ke dalam kategori yang signifikan atau kelompok substansial, namun pekerjaan administratif masih dibutuhkan dan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi serta harus memperhatikan kualifikasi pegawainya.

Dapat kita lihat sebagai contoh pada tahun 2019 menurut Ombudsman RI kualitas pelayanan publik di Indonesia masihlah rendah. Hal ini didasarkan pada catatan hasil penerimaan laporan yang diterima Ombudsman RI yang mana pada tahun tersebut ada sebanyak 7.903 laporan yang di berikan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih cenderung memperlihatkan tingkat pelayanan yang belum memuaskan (Artitania et al., 2022).

Grafik di atas menggambarkan banyaknya faktor yang mempengaruhi buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah seperti adanya faktor tidak memberikan pelayanan sebesar 17,7%, penyimpangan prosedur 28,97%, dan faktor lainnya. Dapat dilihat pula hal yang menyebabkan penyimpangan pelayanan tersebut rata-rata berasal dari penyelenggara layanan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka etika pelayanan publik memang sangat diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, agar dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pelayanan yang baik dimulai dari etika penyelenggara yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik. Menurut Mohi, WK dan Mahmud, I (2018) dalam (Jalma et al., 2019) menyatakan bahwa Pelayanan publik yang baik itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi organisasi pemerintah maupun swasta. Etika pelayanan publik dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan berbagai permasalahan pelayanan yang telah dijelaskan, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem pelayanan tersebut, salah satunya dengan menciptakan inovasi yang bisa memperbaiki tingkat kualitas pelayanan. Menurut Muluk dalam (Ananda et al., 2020), suatu inovasi bisa disebut sebagai inovasi produk layanan apabila terjadi perubahan dari bentuk pelayanan yang sebelumnya dalam rangka meningkatkan kualitas, citra dan fungsi dari pelayanan itu sendiri. Terdapat 3 indikator dalam mengukur pelayanan publik menurut Subarsono, yaitu Efisiensi, Responsivitas, dan non partisipan (Artiantia et al., 2022). Organisasi dapat melihat pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi berdasarkan etika penyelenggara pelayanannya melalui indikator tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya batasan yang diberikan dalam pelayanan, kualitas pelayanan yang ada bisa mencapai kepuasan masyarakat.

Selain itu, etika pelayanan akan berhubungan pula dengan kinerja organisasi tersebut, sehingga apabila etika penyelenggara layanan buruk, akan berpengaruh pula terhadap penurunan kinerja organisasi.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah harus melakukan peningkatan dan reformasi terhadap sistem pelayanan itu sendiri dengan meningkatkan beberapa indikator menurut dwiyanto dalam (Ariany & Putera, 2013), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Diharapkan dengan tulisan ini, mampu memberikan dan menambah informasi serta pemahaman bahwa pentingnya etika dalam pelayanan publik karena akan mempengaruhi bidang kehidupan baik dari segi sosial, politik dan budaya kerja yang tercipta di dalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa etika dan pelayanan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pelayanan itu sendiri merupakan suatu kegiatan pemberian barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dari masyarakat berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa faktor yang menjadikan kualitas pelayanan tersebut menurun, seperti berikut ini.

- Konflik kepentingan
- Keberpihakan
- Diskriminasi
- Penyalahgunaan wewenang
- Tidak patut
- Permintaan imbalan barang
- Tidak kompeten
- Tidak memberikan pelayanan
- Penyimpangan prosedur
- Penundaan berlarut

Dapat kita lihat bahwa penyimpangan dalam pelayanan tersebut rata-rata berasal dari penyelenggara layanan itu sendiri. sehingga etika menjadi penting dalam hal ini untuk menerapkan kepada para aparatur pemerintah mengenai mewujudkan dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Adapun hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kinerja organisasi melalui :

- Meningkatkan produktivitas layanan
- Meningkatkan kualitas layanan
- Meningkatkan responsivitas
- Meningkatkan responsibilitas
- Meningkatkan akuntabilitas

Diharapkan dengan upaya tersebut mampu memperbaiki kinerja organisasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik sehingga masyarakat bisa merasakan kepuasan terhadap pelayanan dari pemerintah. Selain itu, kualitas pelayanan yang baik tentu saja akan berpengaruh pula terhadap sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dari segala bidang.

REFERENSI

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. In *MIMBAR* (Vol. 29, Issue 1).
- Artitiantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Ismiyarto. (2016). *ETIKA DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK*.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Jumiati, I. E. (2012). DIMENSI ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK ARTI PENTING, DILEMA DAN IMPLIKASINYA BAGI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Adminsitasi Publik*, 3(1), 32–43.
- Kusumawati, M. P. (2019). HARMONISASI ANTARA ETIKA PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1–23.

- Muslim, M. (2022). STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan). *JPP: Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 4(1), 31–40. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>
- Nikmatuniayah. (2015). Kinerja dan Etika Pelayanan Sektor Publik dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6030>
- Putra, E., & Putera, R. E. (2022). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI). *JURNAL MANAJEMEN BISNIS KEWIRUSAHAAN*, 1(2).
- Samgar, A. F. F. (2021). Etika Pelayanan Publik (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 5235–5243.
- Satibi, I., & Ediyanto. (2020). ETIKA DAN PERILAKU BIROKRASI DALAM Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234–250.
- Septiani, E., & Siswadi, F. (2020). PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 55–67.
- Sujendra, B., & Sihaloho, N. T. P. S. (2021). Etika Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 27–36. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3481>
- Susanty, Y. (2011). PENERAPAN ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Wacana Kerja*, 14(1), 80–95.
- Sutiani, N. W. (2020). PERWUJUDAN DAN PERWUJUDAN DAN IMPLEMENTASI ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH. *Jurnal Cakrawarti*, 02(02), 32–45.
- Wiratama, P. (2022). Etika Penggunaan Media Sosial Pemerintah dalam Konteks Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 9174–9182.
- Yohanitas, W. A. (2018). STRATEGI PENANGANAN PENGADUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN WITRA. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, XV.